

HAMKORLIK STRATEGIYALARI VOSITALARIDA INGLIZ TILI FANINI O'QITISH YO'NALISHLARI

Ashurova Dildora Gafurovna

Buxoro davlat pedagogika instituti

tayanch doktoranti

(dildoraashurova21@gmail.com)

Annotatsiya: Ushbu maqolada til o'rganish faoliyatida samarali muloqot va hamkorlik strategiyalarni qo'llash zaruriyati haqida fikr yuritilgan. Ushbu strategiyaning kuchli va samarali tomonlari bilan birgalikda uni tashkil etishda duch kelinishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklar haqida ham ma'lumot berilgan. Muvaffaqiyatli hamkorlikka erishish uchun zaririy shartlar, hamkorlikda o'qitish mashg'ulotlari shakllarining ahamiyati haqida ham aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar: kolloborativ va kooperativ hamkorlik, hamkorlik shakllari, moslashuvchan vositalar

НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С ПОМОЩЬЮ КООПЕРАТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ

Аннотация: В этой статье обсуждается необходимость использования эффективных стратегий общения и сотрудничества в деятельности по изучению языка. Наряду с сильными сторонами и эффективностью этой стратегии также обсуждаются потенциальные проблемы ее реализации. Также были упомянуты необходимые условия для достижения успешного сотрудничества, важность форм совместной учебной деятельности.

Ключевые слова: коллаборативное и кооперативное сотрудничество, формы сотрудничества, гибкие инструменты.

DIRECTIONS OF TEACHING ENGLISH THROUGH COOPERATIVE STRATEGIES

Abstract: This article discusses the need to use effective communication and collaboration strategies in language learning activities. Along with the strong and effective aspects of this strategy, information is also given about the difficulties that may be encountered in its organization. Necessary conditions for achieving successful cooperation, the importance of forms of cooperative learning activities were also mentioned.

Key words: collaborative and cooperative cooperation, forms of cooperation, flexible tools

Kirish. XXI asrda barcha o'quvchilar uchun o'quvchilar jamoasida samarali muloqot va hamkorlik qilish ko'nikmalariga ega bo'lish zarurati oshib bormoqda. Ba'zilar uchun bu boshqalarga qaraganda osonroq bo'lishi mumkin, ammo barcha o'quvchilar uchun jamoada samarali muloqot va hamkorlik qilish ko'nikmalariga ega bo'lish asosiy maqsad bo'lib qolmoqda. Shuning uchun o'quvchilarda ushbu muhim ko'nikmalarni qay tarzda yuzaga keltirish kerakligi va ulardan foydalanishning turli variantlarini taqdim etish zarurati paydo bo'lmoqda. Quyida hamkorlik ko'nikmalariga ega bo'lish uchun Rochel va Tea Sley tomonidan aytib o'tilgan tavsiyalarni keltiramiz:

aniq maqsadlar, rollar va mas'uliyatlarga ega bo'lgan kooperativ o'quv guruhlarini yarating;

maktabda tabaqalashtirilgan maqsadlar va qo'llab-quvvatlashlar bilan ijobiy xulq-atvorni rivojlantirish dasturlarini yarating;

o'quvchilarga tengdoshlari yoki o'qituvchilardan qachon qanday yordam so'rashni o'rgatadigan ko'rsatmalar bering;

tengdoshlarning bir-biriga o'zaro ta'siri va bir-birini qo'llab-quvvatlashi uchun muhim bo'lgan imkoniyatlarni rag'batlantiring va qo'llab-quvvatlang;

manfaat birligi asosida yoki bir xil faoliyat bilan shug'ullanadigan o'quvchilar jamoalarini shakllantiring;

guruh ishi uchun me'zonlar yarating (masalan, rubrikalar, normalar);

faoliyatning maqsadi va bu nima uchun muhimligini tasavvur qiling;

harakat va jarayonning rolini ta'kidlab, o'rganilishiga rahbarlik qiling;

moslashuvchan vositalar va tayanchlar yordamida o'quvchilarni yuksak umidlar sari yetaklang[5].

Asosiy qism.Muvaffaqiyatli hamkorlikka erishish uchun zamin yaratish

Ko'p ta'lim muassasalarida shaxsiy yutuqlar ustivor bo'lib, ular eng yuqori o'rinda turadi, hamkorlik, ko'pincha, bizning o'quvchilarimiz uchun odatiy hol emas. Shuning uchun talabalardan hamkorlikdagi vazifalarni qabul qilish va ularni qanday qilib muvaffaqiyatli bajarishni o'rganish anchagina vaqtni talab etishi mumkin. Biroq hamkorlikda ta'lim olayotganda to'siqlarni qat'iyatlilik bilan yengish, izchil harakatda bo'lish va ijobiy ta'lim muhitini yaratish orqali ijobiy natijalarga erishish mumkin. O'qituvchining hamkorlikdagi faoliyatni tashkil etish, qo'llash va baholashda izchil va qat'iyatli bo'lishi talabalarning amalga oshiradigan vazifaning maqsad va tartiblari haqida aniq tushunchaga ega bo'lishini va ularning muvaffaqiyati uchun potensialni ko'paytirishni ta'minlaydi [1].

Quyida hamkorlikdagi guruh ishida muvofiqlikni o'rnatishga yordam beradigan umumiy takliflar:

1. Hamkorlikni boshlashdan oldin, talabalarni ishtirok etishga rag'batlantirilganligiga ishonch hosil qiling;

2. Asosiy qoidalarni aniq belgilab oling: barcha talabalar ishtirok etishi zarurligini va barcha g'oyalar inobatga olinishi kerakligini uqtiring;

3. Talabalar sizning o'zlari uchun tayanch manba sifatida doimo mavjudligingizga iqror bo'lishsin. Siz davom etayotgan faoliyat yuzasidan hech qanday hukmni taklif qilmang va ularni keskinliklar tabiiyligiga ishontiring.

4. Hamkorlikdagi topshiriq o'quvchilarning hissiy javoblariga olib kelganda, muammo tug'ilganda tushkunlikka tushmang: ishlashni o'rganish uchun imkoniyatlar yaratishda davom eting. [4]

Hamkorlikda o'qitish mashg'ulotlarining tashkiliy shakllari: Hamkorlikda o'qitish mashg'ulotlarini tashkil etishda quyidagilarga erishish ahamiyatlidir.

1. Bolalarni hamkorlikka o'rgatish, ularning tarbiyachi bilan va o'zaro hamfikir bo'lishlariga erishish;

2. Hamkorlikda o'qitish mashg'ulotlarining turli shakllarini tayyorlash va amalda qo'llash mashqlarini bajarish;

3. Har bir tinglovchi ayrim turdagi hamkorlikda o'qitish mashg'uloti o'quv materiallarini amalda qo'llash uchun tayyorlashini tashkil qilish.

Tinglovchilar o'z mutaxassisligi bo'yicha o'zlari tanlagan mavzudagi darsni eng maqsadga muvofiq hamkorlikda o'qitish turlaridan foydalanib o'tkazish yuzasidan mashg'ulotlarni tayyorlaydilar va u asosida guruh ishtirokida shu mashg'ulotni qisqa bayon qilib beradilar. So'ng tegishli muhokama o'tkaziladi. Muammoni hal qilish jarayonida tushunmay qolingani esa o'quvchilar o'z so'zlari bilan ifodalab bera olishlari ham o'qituvchi uchun muhimdir.

Nemis pedagogi Disterveg "Noqobil o'qituvchi haqiqatni aytadi qo'yadi, yaxshi o'qituvchi esa uni topishni o'rgatadi", – deb bejizga aytmagan. Bu o'rinda o'qituvchining vazifasi faqat mavzuni tushuntirib berish emas, masalani to'g'ri qo'ya bilishdan, o'quvchilarni o'z faniga qiziqтира olishdan, uning tuyg'ularini ijobiy ma'noda bezovta qila bilishdan va muammoni hal etishda hamkor sifatida qatnashishdan iborat [2].

Hamkorlikda o'qitish mashg'ulotlari shakllari. Pedagogika – psixologiya fanida hamkorlikning 8 ta shakli mavjud. Ular quyidagilardan iboratdir:

faoliyatga kirishish (mustaqil harakatlarni o'qituvchi bilan o'quvchi hamkorlikda bajaradilar; o'qituvchi harakatni boshlab beradi va unga o'quvchini jalb etadi);

taqlid harakatlari (o'qituvchidan ibrat olgan o'quvchi ana shu namuna asosida harakat qiladi);

madad harakatlari (o'qituvchi o'quvchiga oraliq maqsadni va unga erishish usullarini tanlashda yordam beradi va oxirgi natijani nazorat qiladi);

o'zini o'zi boshqarish harakatlari (o'qituvchi umumiy maqsadni ko'rsatishda oxirgi natijani baholashda ishtirok etadi);

o'zini o'zi ko'rsatuvchi harakatlar;

o'zini o'zi uyushtiruvchi harakatlar [6].

Hamkorlikda o'qitish mashg'ulotlarining yuqoridagi shakllarini quyidagi qisqacha usulda ham nomlash mumkin: tarbiyachi – bola, tarbiyachi – kichik guruh, tarbiyachi – katta guruh, kichik guruh – kichik guruh, kichik guruh – bola. Hamkorlikda o'qitish mashg'ulotlarining asosiy jarayonlariga esa hamkorlikda fikr almashish, suhbat, tahlil, munozara, muzokara, amaliy vazifalar bajarish, biror narsani qurish, yasash, masalalar yechish va boshqalarni kiritishimiz mumkin.

Hamkorlikning kollaborativ va kooperativ usullari haqida. Muvaffaqiyatli hamkorlikka erishish uchun, yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, kooperativ va kollaborativ o'quv guruhlarini yaratish ustuvor maqsaddir. Bunday guruhlarda ishlash uchun talabalar aniq maqsadga, aniq taqsimlab berilgan rollar va mas'uliyatlarga ega bo'lishlari kerak. Buning uchun, avvalo, kollaborativ va kooperativ hamkorlik o'rtasidagi farqni aniqlash muhimdir.

Tadqiqotchilardan Smit izohlaganidek, kooperativ hamkorlikni “ umumiy maqsadlarni bajarish uchun birgalikda ishlash” deb tushunadigan bo'lsak, kollaborativ hamkorlikdagi ta'limni McInnerney va Robert “ikki yoki undan ortiq guruhda umumiy maqsadga erishishni ko'zda tutib ishlash va har bir shaxsning butunlikka qo'shgan hissasini hurmat qilish usulidir” deb tushuntirishgan.

Roschel va Teasley (1995) kooperativ hamkorlikni ishtirokchilar o'rtasida taqsimlash orqali amalga oshiriladigan vazifa sifatida tavsiflaydi, bunda "har bir kishi muammoni hal qilishning bir qismi uchun javobgardir" va ular hamkorlikdagi ishni

"hal qilish uchun kelishilgan harakatlarda ishtirokchilarning o'zaro ishlashi" deb bilishadi" [5]. Ushbu yondashuvlarning guruhlarda ishlashdan asosiy farqi shundaki, hamkorlik ko'proq yakuniy mahsulotni yaratish uchun birgalikda ishlashga qaratilgan, muvaffaqiyatli hamkorlik esa ishtirokchilardan bilim yaratish jarayonida uni baham ko'rishni talab qiladi [1]. Boshqacha aytganda, agar barcha ishtirokchilar o'zlariga berilgan vazifaning qismlarini alohida-alohida bajarib, ularning natijalarini stol ustiga jamlasalar, bunday holda kooperativ hamkorlikka erishiladi. Kollaborativ hamkorlikda esa, aksincha, mahsulot ishlab chiqarish uchun bevosita shaxslar o'rtasidagi o'zaro ta'sirni nazarda tutadi va muzokaralar, munozaralar hamda boshqalarning nuqtayi nazariga moslashishni o'z ichiga oladi.

Quyida men kollaborativ hamkorlik faoliyatiga asoslangan ikkita namunaviy misol keltiraman. Bu misollardan siz o'quvchilarni kollaborativ hamkorlik faoliyatiga o'rgatish uchun foydalanishingiz mumkin. Misollarda har xil darajadagi hamkorlik talab qilinib, ularni qo'llashdan asosiy maqsad boshlang'ich va o'rta bilim darajasidagi talabalarni keyingi darslar davomida duch kelinishi mumkin bo'lgan yanada murakkabroq vazifalarni guruhda bajarishga tayyorlaydi. Bu mashg'ulotlar darajasi sinf talabalarining darajasi va soniga qarab moslashtirilishi mumkin.

Kollaborativ hamkorlik faoliyatiga 1 misol: **Lug'at bo'yicha aqliy hujum.** Ushbu oddiy mashq o'quvchilarga yangi mavzuga kirish yoki avvalgi mavzuni takrorlash uchun yaxshi imkoniyat beradi. Bu faoliyatning asosiy maqsadi o'quvchilarga umumiy mavzudagi, ya'ni oziq-ovqat, ob-havo, kiyim-kechak mavzulariga tegishli bo'lgan yangi so'zlarni o'rganishga yordam berish bilan birgalikda, ular o'rganayotgan gramatik strukturalarga misol bo'lgan so'zlarni ham, masalan, frazeologik birikmalar, konkret otlar, sifatlar va qo'shimchalarni o'rganib takrorlashga yordam beradi. Talab etiladigan vaqt: **10-15 daqiqa.**

1-bosqich: Talabalar guruhlariga ajratiladi va tanlangan mavzuga bog'liq bo'lgan so'zlardan iloji boricha ko'proq misollar keltirish so'raladi. Asosiy qoida – hamma ishtirok etishi shart. Kam ishtirok etadigan talabalarning faolligini ta'minlash va

rivojlantirish uchun, ulardan guruh a'zolari aytayotgan so'zlarni kuzatib, raqamlab, yozib borish so'raladi.

2-bosqich: Har bir guruh butun sinfga o'sha guruhning so'zlarini o'qish uchun o'z vakilini tanlaydi. Ushbu faoliyatning afzalligi shundaki, u tez va qiziqarli bo'lib, talabalarga yangi lug'atlar bilan tanishish va avvalgilarini takrorlash imkoniyatini beradi. O'qituvchi bu faoliyatni so'zlarning soniga qarab go'lib guruhni aniqlash o'yiniga aylantirishi mumkin. Bundan tashqari o'qituvchi so'zlardan iborat ro'yxatlarni to'plab, ulardan rekordlar kitobini yaratishi yoki devoriy plakat qilib sinfda osib qo'yishi mumkin. Bu, ayni damda, navbatida o'quvchilarga o'z ishidan faxrlanish va ko'proq bilim olish uchun motivatsiya beradi.

Kooperativ hamkorlik faoliyatiga 2-misol: **Strukturaviy so'rovnoma tayyorlash.** So'rovnoma faoliyati hamkorlik nuqtayi nazaridan ko'pchilik o'quvchilarni savollar berib javob berishda qatnashishini ta'minlagani uchun ham yaxshi misol bo'la oladi. Bu faoliyatning asosiy maqsadi tegishli so'rovnoma davomida savol va javoblarda qo'llaniladigan grammatik tuzilmalar va funktsiyalarni amaliyotda qo'llash imkoniyatidir. Kerakli materiallar: so'rov savollari, qog'oz. Talab etiladigan vaqt: **25-30 daqiqqa.**

1-bosqich: O'qituvchi yoki talabalar oldindan turli xil so'rovnomalar to'plami tayyorlaydilar. So'rovnomadagi savollar ma'lum bir maqsadli grammatik tuzilmalarni mashq qilish uchun mo'ljallangan bo'lishi mumkin: "Avvallari qayerda yashagansiz? Ovqat bilan qanday ichimlikni ichishni afzal ko'rasiz? Maktabdan keyin qayerga ketyapsiz?" So'rovnoma savollarini tuzishda, talabalar oddiy "ha" yoki "yo'q" deb javob berilishi mumkin bo'lgan savollardan qochishlari kerak. Bu talabalarni so'rovnoma savollariga to'liq jummalarda javob berishga undaydi. Natijada ularda og'zaki nutq o'sadi, tavakkur rivojlanadi.

2-bosqich: Talabalar guruhlarni shakllantiradilar. Har bir guruh savollar bankidan guruh a'zolaridan intervyu olishda foydalanadi. Har bir guruh a'zosi ham savol, ham javob berishi shart.

3-bosqich: Har bir guruhda bitta kishi so‘rovnoma savollariga berilgan barcha javoblarni yozib olish uchun tayinlanadi.

4-bosqich: Guruh bitta a‘zosini guruhining javoblarini barcha qolgan guruhlariga e‘lon qilish uchun tayinlaydi [6].

Muhokama va natijalar. Hamkorlikdagi faoliyatlarni tashkillashtirishda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan hissiy-asabiy holatlarning oldini olish yo‘llari.

Hamkorlikka yo‘naltirilgan faoliyatlarni tashkil etishda o‘qituvchi ishtirokchilar orasida kelishmovchilik bo‘lishi mumkinligiga tayyor bo‘lishi kerak. Agarda shunday holat yuzaga kelsa, bilinki, muammo sizda, o‘qituvchida emas. Bunday reaksiyalar hamkorlik faoliyatining bir qismidir. Tadqiqotchilardan Jones va Issrof ta‘kidlashganidek, hissiyotlar ijobiy yoki salbiy bo‘lishiga qaramasdan hamkorlikda o‘rganishning ajralmas qismidir. Bu, ayniqsa, avvallari hamkorlik strukturasi ishlaganda o‘quvchilarda aniqroq ko‘rinadi. Hissiy holatlar birgalikda ishlaganda o‘quvchilar o‘z fikr-mulohazalarini bayon etib, eng avvalo, kim boshqaruvchilik vazifasida bo‘lishi jarayonida sodir bo‘lishi mumkin. Shuning uchun o‘qituvchilarga bunday vaziyatlarni boshqarish uchun quyida bir necha maslahatlarni keltiramiz:

– kelishmovchilik holatlari yuzaga kelganda bosiq va pozitiv holatda bo‘ling; vaziyatni chigallashtirishdan ehtiyotlaning;

– o‘quvchilarga yangi ko‘nikma – kelishib ishlashni o‘zlashtirayotganlarini eslatib; bunday holatlarda har bir ishtirokchi o‘zining bilimini ko‘rsatishi va boshqalarning bilimini, fikrini ham hurmat qilishi muhimligini eslatib o‘ting;

– hayotiy misollar (metaforalar)dan keltiring: masalan; birinchi marta velosiped haydashni o‘rganayotgan insonni yoki rolikda uchishga harakat qilayotgan insonning yiqilib tushishini va hokazo;

– o‘quvchilarga ba‘zan shunday kelishmovchilik, tushunmovchilik holatlari bo‘lishi tabiiy ekanligi va u o‘tib ketishini tushuntiring; o‘qituvchisidan bunday tushuntirishlarni eshitishi guruh ishtirokchilariga, ko‘pincha, ijobiy ta‘sir etadi va ular yana hamkorlikda ishlashni davom ettiradilar;[7]

– guruhdagi kelishmovchiliklarni hal etishning yana bir samarali usuli – boshqarilishi oson bo‘lgan kichikroq guruhlarda mikro-hamkorlikni yo‘lga qo‘yish. Bunday kichik guruhlarda ishlashni amalga oshirish, aksar hollarda, tezda bir biri bilan yaqinroq tanishish imkoniyatini beradi va o‘quvchilarda ijobiy tajribalarga olib keladi.

Ushbu maqoladagi muhim tajriba va xulosalar ko‘pchilikka ko‘makka keladi deb hisoblaymiz. Hamkorlikdagi faoliyatni tashkil etishga harakat qilganda, eng muhim qoidalardan biri, birinchi marta muvaffaqiyatsiz bo‘lsa ham, ikkinchi marta yana tashkil etishga o‘zingizga imkoniyat berishdir. Dastlabki hamkorlik faoliyati tartibsiz, shovqinli bo‘lib tuyulishi mumkin; hatto ba‘zan talabalar ularning guruhdoshlaridan shikoyat qilib yugurib ketishlari ehtimol. Ilk tajribalarda, albatta, mukammal, to‘la-to‘kis ta‘lim olish muhiti bo‘lmasligi mumkin. Biz hamkorlik vositalarini qo‘llashdan voz kechmaganligimizning asosiy sababi bor: ko‘plab boshqa ko‘nikmalar kabi hamkorlik ko‘nikmalari ham o‘zlashtirilishi zarur. Bu ko‘nikmalar takrorlash orqali rivojlantirilishi mumkin bo‘lgan mahoratdir. Talabalarga yetarlicha imkoniyat berilsagina bu mahoratni rivojlantirish mumkin. Shuning uchun biz darslarimizda hamkorlikda o‘qitish vositalarini qo‘llab, talabalarni guruhlarga ajratib, ulardan har birining ishtirok etishlarini ta‘minlaymiz. Faol hamkorlik qilgan guruhlarini maqtovlar va a‘lo baholar bilan rag‘batlantirib boramiz.

Biz yana bitta narsaga alohida etibor qaratdik; guruh bo‘lib ishlashda vazifalarni alohida bajarib topshirish qabul qilinmasligini ta‘kidladik. Natijada bu qat‘iyatlilik ish berdi. Bir necha muvaffaqiyatsiz urinishlardan keyin hamkorlikda guruh bo‘lib ishlash davomida o‘quvchilar bir-birlarining fikrlarini tinglaydigan, o‘z fikrlarini bemalol bildiradigan bo‘lishdi, Endilikda ular birgalikda yaratgan plakat va posterlar sinf xonasini bezab turibdi. Bundan ular faxrlanishadi. Hamkorlikda ishlashning yana bir muhim jihati shundaki, o‘quvchilar guruh bo‘lib ishlashdan zavqlanishadi, bu ular uchun maroqli. Endi guruhda ishlash ular uchun raqobatlashuv muhiti emas.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, hamkorlikda o‘qitish texnologiyalari pedagogik jarayonni takomillashtirishda, ijodkor shaxsni shakllantirishga

yo'naltirilgan ijodiy muhitni yaratishda, ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladigan vosita sifatida o'qituvchi -ustozlar tomonidan qo'llanilishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Dillenbourg P., Baker M., Blaye A., C. O'Malley. Hamkorlikda o'rganish bo'yicha tadqiqotlar evolyutsiyasi. – Oksford: Elsevier, 1996. – 288 b.
2. Ingram, A. L. va Xetorn L. G. Onlayn muloqotda hamkorlikni tahlil qilish usullari. Onlayn hamkorlikni o'rganish: nazariya va amaliyot. Hershey, Pensilvaniya: Axborot fanlari nashriyoti, 2009. Onlayn aloqada hamkorlik jildi. Masofaviy ta'lim ensiklopediyasining 1-soni- 215 b.
3. Jonson, D. V. va Jonson R. T. Hamkorlik va texnologiyalardan foydalanish. Ta'lim kommunikatsiyalari bo'yicha tadqiqotlar va texnologiya qo'llanmasida, 2-nashr, D. H. Jonassen, 2004. -785–811 b .
4. Kaye, A. R. Birgalikda alohida o'rganish. Kompyuter konferentsiyasi orqali hamkorlikni o'rganish, Berlin: Springer-Verlag, 1992.-24 b.
- 5 Roschel, J. va Teasley S. Hamkorlikda muammoni hal qilishda umumiy bilimlarni barpo etish. Kompyuterda qo'llab-quvvatlanadigan hamkorlikni o'rganish.- Geydelberg: Springer-Verlag, 1995.-97 b
6. Smith, K. A. Kooperativ ta'lim: samarali jamoaviy ish uchun muhandislik sinflari- ASEE/IEEE Ta'lim konferentsiyasida taqdim etilgan maqola, Atlanta. 1995. <http://fie-conference.org/fie95/2b5/2b54/2b54.htm>
7. McInnerney, J. va Robert T. S. Hamkorlik yoki hamkorlikda o'rganish? Onlaynda hamkorlikni o'rganish: nazariya va amaliyot.- Hershey, Pensilvaniya- 2009. -203 b